

BO'LAJAK O'QITUVCHILARDA MANTIQIY TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI VA PEDAGOGIK IMKONIYATLARI

Jo'rayev Shuhratbek Maxamadaliyevich

Andijon davlat pedagogika instituti

Matematika va informatika kafedrasi v.b. dotsenti

Annotatsiya. Mazkur tezisdagi oliy ta'lim tizimida bo'lajak o'qituvchilarning mantiqiy tafakkurini rivojlantirishning bugungi holati o'quv rejalari, fan dasturlari, baholash tizimi hamda pedagogik amaliyotlar asosida tahlil qilinadi. Shuningdek, talabalarda tanqidiy va analitik fikrlashni shakllantirishga xizmat qiluvchi zamonaviy pedagogik texnologiyalar, kompetensiyaviy yondashuv va xalqaro metodologik tamoyillarning ahamiyati yoritiladi.

Kalit so'zlar: mantiqiy tafakkur, tanqidiy fikrlash, kompetensiya, pedagogik ta'lim, o'quv reja, Bloom taksonomiyasi, konstruktiv moslik, pedagogik amaliyot.

Abstract. This thesis analyzes the current state of developing logical thinking skills in future teachers within the higher education system based on curricula, subject programs, assessment systems, and pedagogical practices. In addition, the importance of modern pedagogical technologies, competency-based approaches, and international methodological principles aimed at developing students' critical and analytical thinking skills is highlighted.

Аннотация. В данной тезисной работе анализируется современное состояние развития логического мышления будущих учителей в системе высшего образования на основе учебных планов, учебных программ, системы оценивания и педагогической практики. Также освещается значение современных педагогических технологий, компетентностного подхода и международных методологических принципов, направленных на формирование у студентов критического и аналитического мышления.

Bugungi globallashuv va raqamli texnologiyalar jadallik bilan rivojlanayotgan davrda ta'lim tizimiga qo'yilayotgan talablar ham tubdan o'zgarib bormoqda. Endilikda oliy ta'lim muassasalari oldida faqat nazariy bilimga ega

mutaxassis emas, balki mustaqil fikrlay oladigan, muammolarni tahlil qila biladigan, pedagogik vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qiladigan va ijodiy yondasha oladigan pedagoglarni tayyorlash vazifasi turibdi. Shu nuqtayi nazardan bo'lajak o'qituvchilarning mantiqiy tafakkurini rivojlantirish zamonaviy pedagogik ta'limning ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Mantiqiy tafakkur insonning voqea-hodisalarni tahlil qilish, sabab-oqibat munosabatlarini aniqlash, dalillar asosida xulosa chiqarish va muammolarga ilmiy yondashish qobiliyatini ifodalaydi. Pedagogik faoliyatda esa bu kompetensiya ayniqsa muhim bo'lib, o'qituvchining ta'lim jarayonini samarali tashkil etishi, o'quvchilar bilan muloqot olib borishi hamda muammoli vaziyatlarni hal etishida muhim omil vazifasini bajaradi. Shu sababli bo'lajak o'qituvchilarning mantiqiy va tanqidiy fikrlash kompetensiyalarini shakllantirish oliy ta'lim tizimining asosiy vazifalaridan biri bo'lib qolmoqda.

Hozirgi pedagogik oliy ta'lim tizimidagi o'quv rejalari tahlili shuni ko'rsatadiki, mantiqiy tafakkurni rivojlantirishga xizmat qiluvchi fanlar mavjud bo'lsa-da, ularning ulushi va mazmuni yetarli darajada samarali emas. "Mantiq", "Falsafa", "Ilmiy tadqiqot metodologiyasi" kabi fanlar talabalarda fikrlash madaniyatini shakllantirishga xizmat qilishi kerak bo'lsa-da, ko'pincha ular nazariy ma'lumotlarni o'zlashtirish bilan cheklanib qolmoqda. Ayniqsa, "Mantiq" fanining ko'plab yo'nalishlarda alohida mustaqil fan sifatida o'qitilmasligi natijasida talabalar mantiqiy operatsiyalarni tizimli ravishda o'zlashtira olmayapti.

Shuningdek, o'quv reja va fan dasturlarida "mustaqil fikrlaydi", "tahlil qila oladi", "xulosa chiqaradi" kabi kompetensiyalar qayd etilgan bo'lsa-da, ushbu kompetensiyalarni shakllantirishga xizmat qiluvchi amaliy faoliyat turlari yetarlicha ko'rsatilmagan. Seminar va amaliy mashg'ulotlarda ko'pincha nazariy bilimlarni qayta bayon qilish ustuvor bo'lib qolmoqda. Talabalarning sabab-oqibat bog'lanishlarini aniqlashi, dalillarni tahlil qilishi, qarama-qarshi fikrlarni solishtirishi va asoslangan xulosalar chiqarishiga yo'naltirilgan topshiriqlar esa kam uchraydi. Bloom taksonomiyasiga ko'ra, yuqori darajadagi kognitiv faoliyat tahlil, sintez va baholash bosqichlari orqali shakllanadi. Shu bois o'quv jarayonida

muammoli vaziyatlar, debat, keys-stadi, reflektiv yozuv, argument mapping, loyihaviy faoliyat va muammoli o'qitish texnologiyalaridan foydalanish muhim hisoblanadi. Ammo amaliyotda bu metodlarning qo'llanish darajasi yetarli emas. Natijada talabalar tayyor ma'lumotni eslab qolishga o'rganib, mustaqil va tanqidiy fikrlash kompetensiyalarini to'liq rivojlantira olmayapti.

Pedagogik amaliyotlar jarayonida ham talabalarning mantiqiy tafakkurini rivojlantirish imkoniyatlari yetarlicha ishga solinmayapti. "4+2" tizimidagi amaliyot talabalarga real pedagogik muhit bilan tanishish imkonini yaratadi. Biroq amaliyot davomida pedagogik vaziyatlarni tahlil qilish, muammolarni aniqlash, refleksiya yuritish va mustaqil qaror qabul qilish kabi faoliyatlarga yetarli e'tibor qaratilmaydi. Bu esa kelajakdagi pedagogik faoliyatda ayrim qiyinchiliklarning yuzaga kelishiga sabab bo'ladi. Mantiqiy tafakkurni rivojlantirishning yana bir muhim jihati didaktik ta'minot bilan bog'liqdir. Hozirgi kunda tanqidiy fikrlash, argumentatsiya va reflektiv tahlilga oid zamonaviy darsliklar, metodik qo'llanmalar, amaliy topshiriqlar va elektron resurslar yetarli emas. Ayniqsa, milliy tilimizdagi ilmiy-uslubiy adabiyotlarning kamligi talabalarning mantiqiy tafakkurga oid tushunchalarni chuqur o'zlashtirishiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Xulosa qilib aytganda, oliy ta'lim tizimida bo'lajak o'qituvchilarning mantiqiy tafakkurini rivojlantirish bugungi kunning eng dolzarb pedagogik masalalaridan biridir. Ushbu muammoni hal etish uchun o'quv rejalari va fan dasturlarini kompetensiyaviy yondashuv asosida takomillashtirish, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga keng joriy etish, baholash tizimini mantiqiy va tanqidiy fikrlash kompetensiyalariga moslashtirish hamda pedagogik amaliyot mazmunini boyitish zarur. Shu orqali bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyalari, analitik fikrlashi va pedagogik mahoratini yanada rivojlantirish mumkin bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Bloom B. Taxonomy of Educational Objectives. – New York, 1956.
2. Dewey J. How We Think. – Boston, 1933.
3. Biggs J. Constructive Alignment in University Teaching. – London, 2014.
4. UNESCO. Teacher Competency Framework. – Paris, 2018.
5. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
6. Oliy ta'lim tizimiga oid namunaviy o'quv rejalari va fan dasturlari materiallari.